

ҚАРАҚАЛПАҚ ХАЛЫҚ ҚОСЫҚЛАРЫНДА СОМАТИКАЛЫҚ ФРАЗЕОЛОГИЗМЛЕР

Сайманова Айнура Мадреймовна

Қарақалпақ мәмлекетлик университети

таяныш докторанты

Аннотация: Хәзирги ўақытта улыўма тил билиминде, соның ишинде қарақалпақ тил билиминде тил хәм мәденият арасындағы байланыс, тиллик бирликлерде мәденияттың сәўлелениўи хәм оны үйрениў әхмийетли мәселелерден бири есапланады. Бул мақалада қарақалпақ халық қосықларындағы айырым соматикалық фразеологизмлер басқа түркий тиллер менен салыстырмалы түрде үйренилди.

Таяныш сөзлер: халық қосықлары, үрп-әдет, дәстүр, фразеологизм, соматикалық фразеологизм, соматизм, сомонимиялық лексикалық бирлик.

Қарақалпақ тилиндеги соматикалық фразеологизмлердиң көпшилик бөлегин адамның сыртқы ағзалары атамалары қатнасқан фразеологизмлер қурайды. «Сомонимиялық лексикалық бирликлерге адамның тутас денеси бас, бастың бөлимлери, мойын, желке, денениң жоқары бөлими, жуўмақланған бөлими киреди. Олардан бой, бас, мойын, жаўырын, көкирек, қарын, жанбас, аяқ, сан, қол, т.б. ири бөлимлери соматикалық фразеологизмлердеги меронимлик (ири бөлеклери) қатнастағы бөлеклери деп атаўға болады» [1.107].

Халық қосықларында бас, төбе, мойын, маңлай, бет, қол, бармақ, аяқ, арқа, т.б. соматизмлер қатнасқан фразеологизмлер ушырасады.

Қарақалпақ тилиндеги соматикалық фразеологизмлер ишинде бас соматизми арқалы билдирилген бирликлер үлкен топарды қурайды. Қарақалпақ халық қосықларында бас сөзи доминант болып келген басынан дәўлети ушты, бас қосыў, бастан аяқ, басына жетти, басына қайғы салды, басына ис түсти, басына салды, басына саўда түсти, төбеси көкке жетти фразеологизмлери қолланылған. И.Кеңесбаев бас сөзиниң оғада өнимли фразеологиялық доминант екенлигин айтады [2.55-60]. «Улыўма бас сөзи адамзат санасында, әсиресе түркий халықлардың миллий инаным, түсиниклеринде кийели уғым. Бас сөзинен жасалған соматикалық фразеологизмлер басқа дене мүшелери атамалары доминантлығында келген фразеологизмлерге қарағанда аңлататуғын мәниси бойынша, эмоциональлық-экспрессивлик бояўы жағынан да белгили салмаққа ийе. Бас сөзи – ақыл, сана, даналық, бириншилик, жоқарылық, үстемлик, улыўма адамды басқарыўшы күш сыпатындағы мәнини де аңлатады. Соның менен бирге, бул фразеологизмлерде халықтың салт-дәстүри, турмыс-

тиришилиги, қоршаған орталықты таныу, аңлау, билиу түсиниги, халықлық қәдирият, менталитет өзгешелигин де қамтыйды» [1.56].

Инсанның қандайда бір қыйыншылыққа дус келгени яки бахытсызлыққа ушырағаны басына ис түсти, басына сауда түсти, басына салды, басына қайғы салды, басынан дәулети ушты, т.б. фразеологизмдери арқалы аңлатылады. Басына ис түсти фразеологизми қыйыншылыққа ушырады, бир бәлеге жолықты [3.31] сыяқлы мәнилерди аңлатыу ушын жумсалады. Қандай ис басына түсти ақ боз ат («Ақ боз ат», 209-бет). Қазақ тилинде мүтәжликке ушырады, аўыр халға тап болды, қыйын-қыстау күн тууды, мүсәпир болды сыяқлы мәнилерди де аңлатады [2.58]. Өзбек тилинде болса бул фразеологизм сийрек ушырасады. Басына сауда түсти фразеологизми формалық жақтан да, мәнилик жақтан да жоқарыдағы фразеологизмге жақын болып, қыйналыу, қайғырыу, күйиниу мәнилерин билдиреди [3.31]. Не саудалар түсти мениң басыма («Муңлы қыз», 197-бет). Басқа түркий тиллерде, соның ишинде қазақ хәм өзбек тиллеринде бул фразеологизм дерлик ушыраспайды. Басына салды фразеологизми жаманлық иследи, қыйыншылыққа дуушар етти мәнилерин билдиреди [3.31]. Қудайым өлимди басына салғанын («Қоңыратбай», 205-бет). Пәлек басқа салса қыйын дәрт екен («Халқабатты сағындым», 157-бет). Қазақ тилинде басына қудай салды формасында ушырасалы, бир иске дуушар болды, көнбеуіге шара қалмады, шарасыз күн болды мәнисин аңлатады [2.58]. Өзбек тилинде болса бундай фразеологизм дерлик жумсалмайды. Басына қайғы салды фразеологизми қыйналыу, азапланыу мәнилерин аңлатады [3.31]. Қайғы бир түсти басыма («Жоқлау», 217-бет). Тәңирим басқа қайғы дәртлер салады («Муңлы қыз», 197-бет). Қазақ тилинде де усы мәнини билдиреди [2.58]. Өзбек тилинде болса қолланылмайды. Басынан дәулети ушты фразеологизми бурынғы дәуири өтти, бахыты тайды мәнилерин билдиреди [3.31]. Келген қайғы хәсирет, Басыннан дәулет кетпесин («Естелик альбом қосықлары», 155-бет). Қазақ тилинде бул фразеологизмнің басынан қусы кетти варианты қолланылып, бахты тайды, сәтсизликке ушырады мәнилерин аңлатады [2.59].

Сондай-ақ «бас» сөзи қатнасқан төмендегидей фразеологизмлер де жумсалған: Бас қосыу фразеологизми бирлесий, шөлкемлесий, сондай-ақ турмыс қурыу, үйлениу мәнилерин де аңлатады [3.29]. Еки яқшы бул дүньяда бас қосса (350-бет) Абысын менен бас қоссаң, Хәш ўақ кетпес намысың («Бет ашар, 54-бет»). Бул фразеологизм қазақ тилинде бир жерге жыйналыу, мәжилис қурыу, кеңесий хәм биригип турмыс қурыу, үйли-жайлы болыу [2.56], ал өзбек тилинде болса араласыу хәм қатнасыу мәнилерин аңлатады [4.57]. Демек, оның аңлататуғын мәниси қарақалпақ хәм қазақ тиллеринде дерлик бирдей, ал өзбек тили менен салыстырғанда азы-кем өзгешелик сезиледи. Бастан аяқ фразеологизми хәммесин, тутас, түүел мәнилерин аңлатады [3.29]. Бастан аяқ

билип ал, Билгениңди илип ал («Нәсият айтымал», 44-бет) Бул фразеологизм қазақ тилинде де [2.57], өзбек тилинде де [4.45] дәл усы мәнини аңлатады. Басына жетти фразеологизми қурбан болыў, жоқ қылыў өлтириў, куртыў мәнилери билдиреди [3.30]. Бул сум дүнья басларыма жетти деп («Әкеме жоқлаў», 233-бет). Қазақ тилинде [2.58] хәм өзбек тилинде [4.46] жоқ қылыў өлтириў мәнилери аңлатады.

Халық қосықларында хәдден тыс қуўаныў, шадланыў мәнисин аңлатыў ушын, әсиресе бет ашар қосықларында келин түсирип атырған қәйин ененің қуўанышқа толы сезимлерин билдириў мақсетинде төбеси көкке жетиў фразеологизми жийи қолланылған. Төбеси көкке жетти фразеологизми қатты қуўаныў, мәс болыў мәнилери билдирип келеди [3.149]. Келин келди дегенде, Көкке жетер төбеси («Бет ашар», 50-бет). Ийилип сәлем берген соң, Көкке жетти төбеси («Бет ашар», 54-бет). Бул фразеологизм қазақ тилинде төбеси көкке еки-ақ ели жетпеди (тиймей қалды), төбесин көкке жеткизди (тийгизди) формаларында да қолланылып, қатты қуўаныў, шадланыў, қуўанышы тасыў мәнилери аңлатады [2.282]. Өзбек тилинде болса басы көкке жетти, басы аспанға жетти формаларында қолланылып, қатты қуўаныў деген мәнини аңлатады [4.49].

«Бас» - адамның дене мүшелериниң орны бойынша барлық мүшелердиң ең жоқарысында жайласқан. Бас адамды бағдарлайтуғын, барлық ис-хәрекетлерин нұсқап көрсететуғын хызмети менен бирге, бас мий яғный, ақыл-сананың жайласқан орны [1.58]. Сонлықтан бул соматизм қатнасып келген фразеологизмлер барлық ўақытта жоқарылық, ақыллылық, басшылық мәнилери аңлатыў ушын хызмет етеди.

Үркек, қашаған хайўанларды қолға үйретиў ушын мойынына қурық (арқан) салынған. Халық арасындағы мойынына арқан (қурық) салыў фразеологизми де дегенине көндириў, бағындырыў мәнилери аңлатады [3.124]. Әсиресе ата-анасының мәжбүрлеўи менен өз теңине қосыла алмаған қызлардың тәғдири төмендеги қосық қатарларында усы фразеологизм арқалы билдирилген: Бермеймен деген жан әкем, Мойныма қурық салды («Бәйит», 161-бет). Бул фразеологизм қазақ тилинде де усы формада хәм мәниде жумсалады [2.217]. Өзбек тилинде болса ушыраспайды.

Адамның қандайда бир қыйын ахўалын яки жақын инсанынан ажыралыў сыяқлы халатын аңлатыў ушын маңлайы қурыды фразеологизми қолланылады. Ол сорлаў, жолы болмаў, сәтсизликке ушыраў сыяқлы мәнилерди билдиреди [3.121]. Қалғаныма анаңның маңлайы қурып («Игамның аўзынан айтқан сәлеми», 240-бет). Туўысқан түркий тиллерде, соның ишинде қазақ хәм өзбек тиллеринде бул фразеологизм қолланылмайды. Және де маңлай сөзи қатнасып келген маңлайынан сыйпадады фразеологизми де ушырасады. Ол ғамхорлық

етиу, аяу, жарылқау мәнилерин билдиреди [3.121]. Өзиңнен қалған жалғыздың, Маңлайынан ким сыйпар («Жоқлау», 201-бет). Қазақ тилинде де усы мәнилерди аңлатады [2.214]. Өзбек тилинде болса дерлик қолланылмайды.

Халық қосықларында «қол» сөзи менен байланыслы бирқанша фразеологизмлер жумсалған, олар хәр қыйлы мәнилерди аңлатып келген. Мәселен, қол бериу фразеологизми жәрдемлести; шәкирт болды; үәделести мәнилерин билдиреди [3.111]. Қытай қызы киятыр жол бериңиз, Он төрт урыу жыйналып қол бериңиз («Той қосықлары», 28-бет). Қазақ тилинде бул фразеологизм ийшан, пир, тәуип т.б. жолын кууыу, услаған жолына түсиу, бас ийиу мәнилерин аңлатады [2.189]. Өзбек тилинде сәлемлесиу; ийшан яки тәуипке шәкирт болыу мәнилерин аңлатады [4.295]. Жоқарыдағы қосық қатарларында болса сәлемлесиу мәнисинде жумсалған. Оған синоним ретинде қолынан алыу фразеологизми де ушырасады, сәлемлесиу, көрисиу мәнилерин билдиреди [3.114]. Алып қолларынан сәлем дегейсең («Бәйт», 166-бет). Сондай-ақ, «қол» компоненти қатнақан қолы тиймеу фразеологизми бос уақты жоқ, жұмысы көп, бәнт сыяқлы мәнилерди аңлатады [3.115]. Барыуға сизлерге қолым тиймейди («Иним», 173-бет). Қазақ тилинде тап усы формада ушырасады [2.191] Өзбек тилинде болса қолы тийсе формасында қолланылып, жүдә бәнт болғанлығы ушын уақыт таба алмау мәнисин аңлатады [4.302].

«Қол» сөзи қатнақан фразеологизмлер тек ғана «сәлемлесиу» мәнисин емес, адамның хәр қыйлы психологиялық халатын, характерин де билдирип келеди. Мәселен, қолы бармау фразеологизми қорқыу, қәлемей мәнилерин билдиреди [3.113]. Арнап хат жазыуға қолың бармай ма («Альбом қосықларынан», 148-бет). Қазақ тилинде бул фразеологизм дерлик ушыраспайды. Өзбек тилинде болса қандайда бир нәрсени ислеуге кирисе алмау мәнисин аңлатады [4.299]. Ал, қолын бериу фразеологизми болса жарасыу, келисиу мәнилерин аңлатады [3.114]. Сүйген ярым қолыңды бер («Сәлем хат», 131-бет). Тууысқан түркий тиллерде, соның ишинде қазақ хәм өзбек тиллеринде бул фразеологизм қолланылмайды. Қол салыу фразеологизми болса урлау, күш көрсетиу, тәуекел етиу мәнилерин билдиреди [3.112]. Мен сорлыға пәнже салды, қол салды («Бармекен», 194-бет). Қазақ тилинде иске кирисиу хәм күш көрсетиу мәнилеринде жумсалады [2.191].

Қарақалпақ халық қосықларында қолланылған айырым фразеологизмлер қарақалпақ тилиндеги фразеологиялық сөзликлерде берилмеген: Жолыңа айдай қараған, Бармағын бүгип санаған («Бет ашар», 58-бет). Яғный күтип атырған инсанының қашан, қайсы күни келиуин асығып, күн санап күтиу сыяқлы ауыспалы мәнини аңлатыу ушын бармағын бүгип санау фразеологизми жумсалған.

Халық қосықларында қарақалпақ миллетинің бай үрп-әдет хәм дәстүрлери өз сәулеленіуін тапқан. Әсиресе той қосықларында халқымыздың миймандослығы, қонаққа болған айрықша хұрмет-иззетин көриуимизге болады. Тойға келгенлерди күтип алыу, оларды жақсылап күтиу ушын ағайин-тууған, қоңсы-қоба аянбастан, шын кеуілден хызмет еткен. Бул тик (аяқтан) турыу (хызмет етиу, хұрмет көрсетиу мәнилеринде жумсалады [3.146]). фразеологизми арқалы аңлатылған, Еки жастың тойында, Тик аяқтан турайық («Бет ашар», 57-бет). Қазақ тилинде тик турыу, тик турып күтиу формаларында жумсалып, барынша хызмет етиу, жақсылап күтиу мәнилерин аңлатады [2.292].

Және де «аяқ» сөзи қатнасқан аяғына басыу фразеологизми хорлау, қыйнау, менсинбеу сыяқлы мәнилерди аңлатады [3.23]. Душпанларды аяғыма баспадым («Сәлем», 142-бет). Қазақ тилинде аяққа басыу, аяғына таптау формасында ушырасады, хорлау, ар-намысына тийиу мәнилерин аңлатады [2.45]. Өзбек тилинде аяқ асты болуу, аяқ асты қылуу түринде қолланылып, хорлау мәнисин аңлатады [4.188].

Халқымыз арасында «Ағам барда арқам тамда» даналық сөзи жийи ушырасады. Егер сүйениш хәм тирек бола алатуғын инсанымыз болса биз өзимизди хәрдайым исенимли хәм арқайын тутамыз. Бундай мәнини аңлатып келген ауыспалы мәнили тил бирликлери курамында көбинесе «арқа» компоненти қатнасып келеди. Арқа сүйери фразеологизми де солардан бири болып, ол ғамхоршы, жәрдемши, қоллаушы, қәуендер сыяқлы мәнилерди билдиреди [3.13]. Айнанайын ел журтым, Арқа сүйер өзиңсең («Муң қосықлары», 186-бет). Қазақ тилинде арқа сүйеу, арқа тиреу, арқа тутуу формаларында жумсалады, сүйениш қылуу, тирек етиу мәнилерин аңлатады [2.29].

Буннан басқа «бет» компоненти қатнасқан бетине қарамау фразеологизми жумсалған, ол тартынбау, аяп отырмау мәнилерин билдиреди [3.37]. Өзиңнен үлкен адамның, Бетине тике қарама («Бет ашар», 49-бет). Қазақ тилинде бетине туура қарамады формасында қолланылады, жасқаныу, қаймығыу мәнилерин аңлатады [267]. Өзбек тилинде бул фразеологизм дерлик қолланылмайды.

Жуумақлап айтқанда, халық қосықларында жумсалған соматикалық фразеологизмлерди, соның ишинде адамның сыртқы ағзалары атамалары қатнасқан фразеологизмлердиң айырымларын үйрениу арқалы төмендегидей жуумаққа келдик:

1. Халық қосықларында бас соматизми қатнасқан фразеологизмлер басқа соматизмлерге салыстырғанда көпшиликти курайды, сондай-ақ оларда унамсыз отенок басым болып келген.

2. Фразеологизмлердиң көпшилиги формалық жақтан да, мәнилик жақтан да тууысқан түркий тиллери (өзбек хәм қазақ тиллери) менен салыстырғанда

дерлик бирдей. Тек қарақалпақ тилиндегі айырым фразеологизмлер басқа түркі тиллерде (қазақ хәм өзбек тиллеринде) ушыраспайды, айырымларының формасы бирдей болғаны менен аңлататуғын мәнилери хәр қыйлы.

3. Олар арасындағы бундай уқсаслық хәм жақынлық бул халықлардың қоңсылас жасағанлығынан, мәдениаты менен үрп-әдет хәм дәстүрлериниң, дүнья танымының уқсас болғанлығынан дерек береді. Бул болса тиллик бирликлерде өз сәўлелениўин тапқан.

Әдебиятлар:

1. Бекниязов Б.К. Қарақалпақстан қазақлары тилиндегі соматикалық фразеологизмлердиң лингвомәдений анализи. Филол.илим.док. (PhD). дисс. – Нөкис. 2021. –Б. 135.

2. Кеңесбаев І. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. – Алматы. ҚазАқпарат. 2007. 356 б.

3. Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилинің фразеологизмлер сөзлиги. – Нөкис. Qaraqalpaqstan. 2018. 160 б.

4. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент. Ўқитувчи. 1978. 405 б.

5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. V том. Қарақалпақ халық қосықлары хәм салт жырлары. – Нөкис. Қарақалпақстан. 1980. 467 б.

